

МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ВОСИТА ВА УСЛУБЛАРИ

Икромов Улуғбек Исмоилович

Спорт ўйинлари бўйича Республика олий спорт маҳорати мактабининг гандбол
бўйича тренери

Ўзбекистон эркаклар миллий терма жамоасининг бош тренери

Мўминов А.Ш.

ЎзДЖТСУ, п.ф.б.ф.д (PhD) доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14605918>

***Аннотация.** Мазкур мақолада малакали гандболчиларнинг тактик ҳаракатларини ошириши бўйича тадқиқот ишлари олиб борилган. Гандболчиларнинг тактик ҳаракатларини такомиллаштириши юзасидан восита ва услублар ишлаб чиқилган ҳамда амалиётга жорий этилган.*

***Калит сўзлар:** тактик ҳаракатлар, малакали гандболчилар, ўқув машгулот, мусобақа фаолияти, педагогик назорат.*

НАВЫКИ ГАНДБОЛИСТОВ ТАКТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ И ТЕХНИКИ

***Аннотация.** В данной статье проведена исследовательская работа по совершенствованию тактических действий квалифицированных гандболистов. Разработаны и внедрены в практику средства и приемы с целью совершенствования тактических действий гандболистов.*

***Ключевые слова:** тактические действия, квалифицированные гандболисты, тренировка, соревновательная деятельность, педагогический контроль.*

TOOLS AND METHODS FOR IMPROVING HANDBALL PLAYERS' TACTICAL MOVEMENT SKILLS

***Abstract.** This article contains research work to improve the tactical actions of qualified handball players. Tools and techniques have been developed and put into practice in order to improve the tactical actions of handball players.*

***Key words:** tactical actions, qualified handball players, training, competitive activity, pedagogical control.*

Мавзунинг долзарблиги: Гандболчиларни тактик тайёргарлигини ривожланишида айникса гурух тактик ҳаракатлар асосий йўналишларидан биридир.

Мураббий ўқув машғулоти режасини тузиш тизимида ва микроциклларига риоя қилиш лозим. Айникса бу қизлар ва ўсмирлар учун тузиладиган дастурларда ёритилиши лозим чунки бу уларнинг келажакда малакали спортчи бўлиш омилидир тактик тайёргарликни ривожлантиришда гурух тактик ҳаракатларини такомиллаштириш воситалари йиллик иш жараёнида тактик малакаларини ошириш учун мўлжалланган даврларга босқичларга боғлиқдир.

Тактик фаолиятини режалаштиришда уларнинг ёшларига эътибор бериш бу қонунийдир. Ўқув машғулоти жараёнини асоси бу юклама эмас балки бу тайёргарлик босқичларнинг ўқув машғулоти билан нисбатидир ўқув машғулоти жараёнида энг муҳим спортчи мураббий спортчи мураббий соҳасида орасида ҳамбарчас боғлиқликка эришиш зарур бундай ҳолат мураббий ва спортчи орасидаги фикр тушунчалар бир хил тус олгандагина рўёбга чиқади маскур ишнинг янгилиги шундан иборатки бунда қуйидаги текшириш ишлари асосланган.

- гандболчиларнинг тактик тайёргарлик жараёнида тўғри танланган усуллардан фойдаланган.

- стандарт гуруҳ бўлиб ўзаро ҳаракатларни ўрганиш ва ташкил ва этиш режалаштириш асоси.

Тадқиқотнинг мақсади;

Малакали гандболчиларни тайёрлашда гуруҳ тактик ҳаракатларни такомиллаштиришнинг восита ва услубларини ўрганиш.

Тадқиқот вазифали қуйидагилардан иборат;

- гандболчиларнинг умумий ва махсус жисмоний тайёргарлигини махсус тестлар ёрдамида аниқлаш.

- мусобақаларда ўйинчиларнинг сифат кўрсаткичларини аниқлаш;

- махсус тестлар асосида гандболчиларнинг техник-тактик тайёргарлигини баҳолаш.

Тадқиқот усуллари.

- махсус адабиёт ва илмий методик мақолаларнинг таҳлили.

- педагогик назорат.

- гандболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларининг таҳлили.

- гандболчиларнинг умумий ва махсус жисмоний тайёргарлигини тестлар асосида баҳолаш.

Гандболчиларнинг техник-тактик тайёргарлигини баҳолаш услубиёти.

Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети “Гандбол, регби назарияси ва услубияти” кафедраси тайёрлаган педагогик дастур асосида ўтказилган тестлар;

- 30 метрга югуриш;
- 30 метрга тўп билан йугуриш;
- уч хатлаб сакраш;
- абалаков усулида сакраш;
- тўпни узоққа улоқтириш;

“ЎзДЖТСУ” гандбол жамоасининг техник-тактик ҳаракатларини назорати.

1-жадвал

№	Техник-тактик ҳаракатлар	Ҳимоячи	Ҳужумчи	Ярим ҳимоячи	Марказий ҳимоячи
1	Тўпни қабул қилиш	17,3±2,2	74,5±5,2	158,8±4,1	171,2±2,6
		11,3±2,1	49,5±1,8	121,5±2,4	134,8±2,2
2	Шеригига тўпни узатиш	9,1±1,3	69,7±2,4	146,1±2,4	160,9±2,9
		5,1±1,9	35,8±1,2	114,3±2,1	126,1±2,2
3	Рақибни алдаб ўтиш	11,3±2,8	16,9±1,4	20,2±1,9	25,4±1,9
		9,5±2,1	9,5±2,3	11,3±2,8	12,5±2,3
4	Зарба бериш	2,9±2,2	6,8±2,7	12,1±1,3	6,9±2,0
		3,2±1,4	10,0±2,4	9,5±2,0	9,6±1,5
5	Зарба бериш нуқтаси	19,5±1,3	12,5±1,0	20,3±1,1	24,9±1,5
		1,3±1,2	7,3±1,5	8,7±2,6	10,8±2,4
6	ТТХ умумий кўрсаткичи	46,2±1,8	102,3±2,5	25,9±2,2	34,9±1,3
		33,2±1,8	96,7±1,3	23,0±1,7	329,9±2,7

“ЎзДЖТСУ” жамоасининг таҳлил натижаларига кўра тайёргарлик даражаси ўртача эканлиги юқуридаги жадвалдан кўришимиз мумкин.

2-жадвал

“ЎзДЖТСУ” жамоасининг умумий жисмоний тайёргарлиги.

(тадқиқотдан олдин)

№	Ф.И.Ш	30 м югуриш с	Уч ҳатлаб сакраш, см	Вазни 1 кг бўлган тўпни отиш, м			Моксимон югуриш, с	Купер тести, м
				Ўнг қўл	Чап қўл	Икки қўллаб		
1	А-В	4,38	782	28	15,3	10,3	22,9	2685
2	А-В	4,38	767	27,7	15,3	10,3	23,2	2644
3	Р-В	4,37	783	27	14,2	9,9	23,2	2656
4	Х-В	4,44	773	26	14,0	9,6	23,3	2679
5	Т-В	4,39	776	26	13,8	10,0	23,2	2708
6	М-В	4,43	764	27	15,0	9,9	23,4	2678
7	Ф-В	4,46	768	28	14,7	10,2	23,4	2649
8	Г-В	4,37	767	27	14,7	10,4	23,2	2712
9	Д-В	4,40	779	28	14,8	10,2	23,4	2654
10	Е-В	4,31	772	27	14,3	9,9	23,0	2698
11	Т-В	4,43	766	25,7	14,1	10,0	23,4	2684
12	С-В	4,44	767	27,2	14,70	10,1	23,2	2690
X		4,4	772	27	14,5	10,0	23,2	2678

“ЎзДЖТСУ” жамоасининг махсус жисмоний тайёргарлиги.

(тадқиқотдан олдин)

№	Ф.И.Ш	30 м устунлараро айланиб ўтиш, тўпни ерга уриб, с		Гандбол тўпни узокликка отиш, м		30 м тўпни ерга уриб югуриш, с	Олдинга чиқишлар, с	Комплекс машқлар, с
		Ўнг қўл	Чап қўл	Ўнг қўл	Чап қўл			
1	А-В	7,0	7,2	42,6	25	5,1	19,2	31,0
2	А-В	7,0	7,2	43	26	5,1	19,2	31,2
3	Р-В	7,0	7,2	42,5	26,5	5,1	19,0	31,2

4	X-в	7,1	7,4	40	24	5,2	19,2	31,2
5	T-в	7,0	7,3	40,7	24,5	5,1	19,2	31,4
6	M-в	7,1	7,3	41,5	25	5,2	19,4	31,2
7	Ф-в	7,2	7,4	42	26	5,3	19,2	31,4
8	Г-в	7,0	7,3	41	25	5,1	19,4	31,4
9	Д-в	7,0	7,3	42	26	5,1	19,4	31,2
10	E-в	6,9	7,1	42	25	5,1	19,2	31,0
11	T-в	7,1	7,3	41	25	5,2	19,2	31,4
12	C-в	7,1	7,4	41	25	5,2	19,4	31,2
X		7,0	7,2	41,6	25	5,1	19,2	31,2

3-жадвал

“ЎзДЖТСУ” жамоасининг умумий жисмоний тайёргарлиги.
(тадқиқотдан кейин)

4-жадвал

№	Ф.И.Ш	30 м югуриш с	Уч ҳатлаб сакраш, см	Вазни 1 кг бўлган тўпни отиш. м			Мокси мон югуриш , с	Купер тести, м
				Ўнг қўл	Чап қўл	Икки қўллаб		
1	A-в	4,40	786	29	16,0	10,5	23,2	2690
2	A-в	4,41	770	28,7	16,2	10,4	23,6	2656
3	P-в	4,38	486	27,5	14,7	14,7	23,4	2679
4	X-в	4,50	776	28	14,2	14,2	23,8	2678
5	T-в	4,42	779	27	14,2	14,2	23,4	2712
6	M-в	4,50	768	28	15,3	15,3	23,6	2685
7	Ф-в	4,55	776	29	14,8	10,3	23,6	2654
8	Г-в	4,45	773	28	14,8	10,8	23,4	2730
9	Д-в	4,45	782	28,7	15,2	10,8	23,8	2698
10	E-в	4,35	776	28	14,7	10,2	23,6	2820
11	T-в	4,50	768	26,7	14,7	10,4	23,8	2698
12	C-в	4,48	773	29	14,8	10,3	23,6	2698
X		4,48	776	28	15	12	23	2699

“ЎзДЖТСУ” жамоасининг махсус жисмоний тайёргарлиги.

(тадқиқотдан кейин)

5-жадвал

Юқорида кўрсатилган жадваллар асосида тайёргарлик машғулотлари ўтказилса,

№	Ф.И. Ш	30 м устунлараро айланиб ўтиш, тўпни ерга уриб, с		Гандбол тўпини узоқликка отиш, м		30 м тўпни ерга уриб югуриш, с	Олдинга чиқишлар, с	Комплекс машқлар, с
		Ўнг қўл	Чап қўл	Ўнг қўл	Чап қўл			
1	А-в	6,9	7,0	41	26	5,0	19,0	30,6
2	А-в	6,9	7,1	42	27	5,0	19,2	30,6
3	Р-в	6,8	7,1	41	27	5,0	18,8	30,8
4	Х-в	7,0	7,2	40	25	5,1	18,8	30,6
5	Т-в	7,1	7,1	41	26	5,0	19,0	30,4
6	М-в	6,9	7,0	42	26	5,1	19,2	30,4
7	Ф-в	7,0	7,2	41	27	5,2	19,0	30,4
8	Г-в	6,9	7,1	42	25,6	5,0	19,2	31,2
9	Д-в	6,8	7,1	43	27	5,0	19,2	30,4
10	Е-в	6,8	7,0	43	26	5,0	19,0	30,4
11	Т-в	7,0	7,2	42	26	5,1	19,0	30,4
12	С-в	7,0	7,2	42	26	5,1	19,2	30,8
Х		83	7,1	41,6	26,2	5,1	19,0	30,1

кўзланган мақсадга осонроқ эришиш мумкин деб ҳисоблайман.

Махсус жисмоний тайёргарликнинг (МЖТ) мусобақалар давридаги асосий вазифаси гандболчиларнинг жисмоний ва техник-тактик маҳоратларини, тезкорлик, куч, чидамлилиқ, позицион ўйинлари, тактик ўйинлари тайёргарлик даври ҳолатига сақлаб қолиш ва ўйинда намоиш этишдан иборат.

Хулоса

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки гандболчиларни тайёрлашда угурух тактик ҳаракатларини такомиллаштириш учун бир қанча усул ва воситалар кўрсатиб ўтилган. Гурух тактик ҳаракатларини ривожлантириш ҳимоя ва ҳужумда кўрсатиб ўтилган.

“ЎзДЖТСУ” терма жамоаси ўйинчиларни шахсий ва гуруҳ тайёргарлигини баҳолаш қайдномаси кўрсатиб ўтилган махсус тайёргарлик машқлари мажмуаси тузилган уларнинг техник-тактик тайёргарлиги қай даражада ўзгарганлигини машғулотлар давомида олинган натижаларни таққослаш орқали аниқлаш мумкин.

Чунки уларни тайёргарлиги 3 босқичда ўтказилди. Уларни мусобақа жараёнида педагогик кузатувлар олиб борилди. Шунинг учун уларни машғулоти жараёни меъёра кўрсатилган ҳолатда мураккаблаштириб бориш керак. Хужум ва ҳимояда техник-тактик ҳаракатларни мажмуавий машқларда акс эттириб ўтилган.

Уларни индивидуал хусусиятини ҳисобга олиб машғулотларни олиб бориш керак деб ўйлайман.

Шунда янада юқорироқ натижага эришиш мумкин.

REFERENCES

1. Ш.Ф.Тулаганов Показатели физической подготовленности гандболистов молодежной сборной команды Республики Узбекистан, Спортивні ігри, 2022. №2.
2. Мўминов А. Ш. Гандболчи-талабаларда турли функционал ҳолатлардан тўғри дарвоза бурчакларидаги нишонларга отиш аниқлигини ўқув йили давомида ўзгариш динамикаси // фан-спортга Учредители: Узбекский государственный университет физической культуры и спорта. – №. 6. – С. 33-35.
3. A.Sh, Muminov, M. M. Roziboyev, and B. A. Azimkulov. "Tools and methods of development of handball players at the preliminary preparation stage." *Proceedings of 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Global Technovation*. 2021.
4. Мўминов, А. Ш. "Спорт педагогик маҳоратини ошириш." *Гандбол) ўқув қўлланма—Тошкент: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти* 200 (2021).
5. Муминов А. Ш. Методы улучшения экстренной медицинской помощи при политравме (современные аспекты) //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 1. – С. 152-155.
6. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчиларнинг техник ҳаракатларини такомиллаштириш //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 12-15.
7. Мўминов А. Ш. Гандболчи-талабаларда танани чап ва ўнг томонга айлантириш таъсирида вақт-оралиқни фарқлаш реакцияларининг ўзгариш динамикаси //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 42-44.

8. Фозилов Х. Қ., Тулаганов Ш. Ф. Бурчак ўйинчиларининг техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 67-74.
9. Тулаганов Ш. Ф., Фозилов Х. Ёш гандболчиларнинг тезкор-куч сифатини ривожлантириш услублари //Fan-Sportga. – 2022. – №. 6. – С. 18-20.
10. Тўлаганов Ш.Ф., Мўминов А.Ш. Турли малакали гандболчиларнинг чакқонлик сифати кўрсаткичларини таҳлилий ўрганиш //Фан-спортга. – 2021. – №. 1. – с. 23-25.
11. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишда айланма машғулотдан фойдаланиш самарадорлиги //Fan-Sportga. – 2024. – №. 3. – С. 86-91.
12. Muminov A.Sh, Atajanov R.T. "Gandboldi uyretiw metodikasi" *Гандбол) ўқув қўлланма – Тошкент - “METODIST NASHRIYOTI” -2023, 175 b.*
13. Mo‘minov A. Sport o‘yinlarida shug‘ullanuvchi sportchilarning gandbol sport turi bo‘yicha jismoniy texnik-taktik tayyorgarlik darajasini tekshirish // NamDU Ilmiy Axborotnomasi. – 2024. – №. 11. – С. 927-930.
14. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчиларнинг техник ҳаракатларини такомиллаштириш //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 12-15.
15. Мўминов А. Ш. Мусобақа олди даврида малакали марказ ўйинчиларини ҳужумдаги техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш //Fan-Sportga. – 2024. – №. 7. – С. 17-22.
16. МЎМИНОВ А., РАХМАТИЛЛАЕВ М. Technology of development of speed qualities of young handball players //O'zMU xabarlar. – 2022. – Т. 1. – №. 10.
17. Muminov A. Sh. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.
18. Мўминов А. Ш. ГАНДБОЛЧИ ТАЛАБАЛАРНИ ТЕХНИК УСУЛЛАРГА ЎРГАТИШ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 246-253.
19. Muminov A. S. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR

- TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.
20. Mo‘minov A. SPORT O‘YINLARIDA SHUG‘ULLANUVCHI SPORTCHILARNING GANDBOL SPORT TURI BO‘YICHA JISMONIY TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIK DARAJASINI TEKSHIRISH // NamDU Ilmiy Axborotnomasi. – 2024. – №. 11. – С. 927-930.
21. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишда айланма машғулотдан фойдаланиш самарадорлиги //Fan-Sportga. – 2024. – №. 3. – С. 86-91.
22. Muminov A.Sh, Atajanov R.T. "Gandboldi uyretiw metodikasi" *Гандбол) ўқув қўлланма – Тошкент - “METHODIST NASHRIYOTI” -2023, 175 b.*